

REVUE

DROIT & SOCIÉTÉ

PÉRIODIQUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE, ÉDITÉE PAR L'INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES ET MÉDIATIQUE
CONSACRÉE À LA PUBLICATION D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE ET SOCIAL.

FORMATION DES ÉLITES À L'UNIVERSITÉ

RELATION ENTRE LES SOFT SKILLS ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE AUPRES DES ÉTUDIANTS DE DROIT

Mohamed ENNADRE
Mohamed HABA

مجلة القانون و المجتمع Revue Droit et Société

E ISSN 2737-8101

FORMATION DES ELITES A L'UNIVERSITE : RELATION ENTRE LES SOFT SKILLS ET LA RESPONSABILITE SOCIALE AUPRES DES ETUDIANTS DE DROIT

TRAINING ELITES AT UNIVERSITY: THE RELATIONSHIP BETWEEN SOFT SKILLS AND SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG LAW STUDENTS

Mohamed ENNADRE

Maitre de conférences
Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Ain Chock, UH
II -Casablanca
ennadre2@gmail.com

Mohamed HABA

Maitre de conférence
Centre d'Orientation et de Planification de
l'Education, (COPE), Rabat
medhaba2000@gmail.com

ENNADRE, M., & HABA, M. (2025).
*FORMATION DES ELITES A L'UNIVERSITE :
RELATION ENTRE LES SOFT SKILLS ET LA
RESPONSABILITE SOCIALE AUPRES DES
ETUDIANTS DE DROIT. REVUE DROIT ET
SOCIETE, 6(18), 20-33.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454872>

FORMATION DES ELITES A L'UNIVERSITE : RELATION ENTRE LES SOFT SKILLS ET LA RESPONSABILITE SOCIALE AUPRES DES ETUDIANTS DE DROIT

RESUME

Au Maroc, l'introduction des soft skills dans le parcours universitaire, en tant qu'innovation pédagogique, vise le renforcement de la capacité de l'étudiant à s'adapter à son milieu universitaire, et à son environnement professionnel et social, et assumer, par la suite, ses responsabilités tant qu'au niveau personnel que sociétal.

Ainsi, la présente étude vise à examiner l'importance des soft skills dans la formation des étudiants, et l'effet de ce module sur l'intérêt accordé par les étudiants à leur cursus universitaire et aux horizons professionnels et aux attentes sociétales. Il s'agit d'explicitier la relation potentielle entre l'acquisition de ces compétences et le niveau de responsabilité sociétale des étudiants.

Mohamed ENNADRE

Maitre de conférences
Université Hassan II, Casablanca

Mohamed HABA

Maitre de conférence
Centre d'Orientation et de Planification
de l'Education, (COPE), Rabat

Pour atteindre son objectif, l'étude adoptera la méthode descriptive. Son échantillon est composé des étudiants de droit de la Faculté Ain Chock au titre de l'année universitaire 2024-2025. Deux échelles constitueront l'outil de l'enquête : L'échelle « Soft Skills » composée des dimensions : Communication, Travail d'équipe, Résolution de problèmes, puis l'Utilisation des ressources, et L'échelle « Responsabilité Sociale » composée des dimensions: Responsabilité Personnelle, Responsabilité Collective et Responsabilité Nationale (Ahaji, COPE, 2023).

L'analyse des données collectées visera la détermination des niveaux des soft skills et de responsabilité sociale chez l'échantillon (1), et puis l'étude des corrélations entre ces deux variables y compris leurs dimensions, tout en prenant en compte certains facteurs tels le sexe, le niveau culturel et économique de la famille (2).

Sur la base des résultats d'analyse, des propositions seront émises afin de mettre en valeur l'utilité des soft skills, non seulement pour favoriser la réussite universitaire de l'étudiant, mais aussi pour lui permettre de réussir son intégration professionnelle et sociétale ce qui consacre le rôle central de l'université dans la formation des citoyens en général et des élites en particulier.

Mots-clés : Soft skills, Responsabilité sociale, Université, Etudiant, Elite.

TRAINING ELITES AT UNIVERSITY: THE RELATIONSHIP BETWEEN SOFT SKILLS AND SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG LAW STUDENTS

ABSTRACT

In Morocco, the introduction of soft skills into university courses, as an educational innovation, aims to strengthen students' ability to adapt to their academic, professional, and social environments, and subsequently to assume their responsibilities at both the personal and societal levels.

This study therefore aims to examine the importance of soft skills in student training and the effect of this module on students' interest in their university studies, professional prospects, and societal expectations. The aim is to clarify the potential relationship between the acquisition of these skills and students' level of social responsibility.

To achieve its objective, the study will adopt a descriptive method. Its sample consists of law students at the Ain Chock Faculty for the 2024-2025 academic year. Two scales will constitute the survey tool: the "Soft Skills" scale, composed of the dimensions: Communication, Teamwork, Problem Solving, and Resource Use; and the "Social

Mohamed ENNADRE

Lecturer

Hassan II University, Casablanca

Mohamed HABA

Lecturer

Center for Educational Guidance and Planning (COPE), Rabat

Responsibility” scale, composed of the dimensions: Personal Responsibility, Collective Responsibility, and National Responsibility (Ahaji, COPE, 2023).

The analysis of the collected data will aim to determine the levels of soft skills and social responsibility in the sample (1), and then to study the correlations between these two variables, including their dimensions, while taking into account certain factors such as gender and the cultural and economic level of the family (2).

Based on the results of the analysis, proposals will be made to highlight the usefulness of soft skills, not only to promote students' academic success, but also to enable them to successfully integrate into the professional world and society, thereby confirming the central role of universities in the education of citizens in general and elites in particular.

Keywords: Soft skills; Social responsibility; University; Student; Elite.

INTRODUCTION :

Dans un contexte économique et social et professionnel caractérisé par des perpétuels changements, la question du rôle de l'école dans la formation des jeunes est posée avec sérénité. En effet, l'adaptation des jeunes aux influences de l'environnement, leur insertion professionnelle et sociale, nécessitent des changements en matière de l'offre de formation scolaire et professionnelle.

L'université marocaine, soucieuse de l'importance de son rôle, a entamé, depuis l'indépendance, une série de réformes afin de mieux s'adapter aux exigences de son environnement. La dernière réforme de pédagogique de l'enseignement supérieur en cours depuis la rentrée universitaire 2023-2024 a été caractérisée par l'intégration des modules « Power Skills » dans la nouvelle architecture pédagogique des parcours universitaires des étudiants afin en vue de former des individus capables de s'adapter à un environnement professionnel exigeant et de contribuer de manière significative à l'innovation, ce qui pourrait améliorer l'adaptabilité des lauréats de l'université à leur milieu universitaire interne, et par la suite à l'environnement professionnel et social. Notons que l'adaptation au contexte sociétal serait une caractéristique d'acteur responsable tant qu'au niveau personnel que groupal.

Afin d'initier les prémises d'une réflexion autour de cette nouveauté pédagogique dans le cursus universitaire, la présente étude vise à examiner l'importance des soft skills dans la formation des étudiants, et apprécier l'impact de ce nouveau module sur le degré d'intérêt accordé par les étudiants à leur cursus universitaire, ainsi que leurs réponses aux attentes sociétales. Il s'agit d'explicitier la relation potentielle entre l'acquisition des soft skills et le développement de la responsabilité sociale chez les étudiants. Cette entreprise nous amène à poser la question suivante :

A quel point l'intégration des soft skills dans le parcours universitaire des étudiants de droit peut-elle contribuer au renforcement de leur responsabilité sociale ?

En relation avec cette question centrale, ce papier essaye d'apporter des éléments aux **questions spécifiques suivantes :**

- Quel est le niveau d'acquisition des soft skills, et le degré de responsabilité sociale chez les étudiants de faculté de droit appartenant à l'échantillon de l'enquête ?

- Quel est l'impact des facteurs sociodémographiques sur les niveaux des soft skills et de la responsabilité sociale chez les étudiants enquêtés ?
- Peut-on annoncer que l'acquisition des soft skills influence le développement de la responsabilité sociale des étudiants enquêtés ?

Cet article vise à apporter des éléments de réponse à cette problématique en vue de réaliser les **deux objectifs suivants** :

- Mettre en lumière le niveau d'acquisition des soft skills par les étudiants enquêtés, ainsi que leur degré de responsabilité sociale.
- Explorer la relation entre l'acquisition des soft skills et le développement de la responsabilité sociale des étudiants.
- Présenter des propositions pour mettre en valeur l'importance du cours des soft skills, et son impact sur le développement personnel, professionnel et social de l'étudiant.

À travers cette réflexion, l'article ambitionne de contribuer au débat scientifique concernant l'apport des soft skills dans la formation des étudiants universitaires, ce qui permettra par la suite de mettre en exergue leur préparation aux futures responsabilités tant qu'au niveau personnel que professionnel et social.

Cadre théorique :

1. Importance de formation des jeunes responsables dans le contexte actuel :

Le paysage économique, social et professionnel actuel souligne un besoin énorme en termes de développement des compétences des jeunes. À mesure que l'économie évolue suite aux enjeux de la mondialisation, la demande de ressources humaines qualifiées capables de relever des défis complexes est primordiale. Les compétences en leadership sont de plus en plus reconnues comme essentielles pour améliorer l'efficacité organisationnelle et garantir ainsi la réussite de l'organisation.

Si le recours à la formation continue reste une piste essentielle pour combler l'écart entre les compétences existantes et les exigences d'un environnement en évolution rapide, la formation de base constitue le noyau dur de tout développement. Les programmes universitaires restent l'outil essentiel pour la formation des futurs dirigeants. Les conditions pédagogiques efficaces qu'offre l'université permettent de nourrir les compétences des jeunes en leadership, en veillant à ce qu'ils soient engagés et prêts à assumer des responsabilités futures.

Il est essentiel d'offrir une formation équilibrée englobant les aspects relatifs à la fois aux compétences générales et aux compétences techniques ainsi que les compétences de vie. Ce choix de formation garantira une certaine polyvalence en termes de formation.

Sharif et Othman (2024) souligne que la formation au leadership améliore non seulement les compétences techniques, mais aussi la croissance personnelle et l'engagement civique, permettant aux jeunes de contribuer de manière significative à la transformation de la société. Elle améliore aussi la prise de décision et l'implication communautaire des jeunes.

2. La formation en Soft-skills comme outil de responsabilisation des jeunes :

Afin de mieux répondre à la complexité de la vie, et celles des situations professionnelles en

particulier, les systèmes éducatifs ont dépassé les approches behavioristes en faveur de l'approche par compétence préconisée comme base de réformes pédagogiques. Le Parlement Européen (2006) a défini la compétence comme une combinaison de connaissances, d'aptitudes (capacités) et d'attitudes appropriées à une situation donnée. C'est la réaction face à la situation qui constitue le bien-fondé de la compétence. Le Boterf (2010) a bien clarifié les choses en considérant la compétence comme une combinaison de trois dimensions : un savoir agir, qui implique la mobilisation de ressources pertinentes ; un vouloir agir, qui se réfère à la motivation en lien avec l'attractivité de l'environnement ; et un pouvoir agir qui renvoie aux conditions permises par l'environnement.

Alors que le concept de compétence a bien gagné du terrain depuis son apparence, la part du relationnel et d'impersonnel a été mise en relief. Le terme *soft skills* a été introduit pour la première fois dans les cours de formation de l'armée américaine au début des années 1970, avant même d'être adopté par le secteur de l'éducation, pour désigner, dans sa première connotation, les compétences interpersonnelles ou les compétences relationnelles, avant que l'évolution qu'a connu sa signification pour inclure des compétences largement transférables de plusieurs types. Il s'agit en fait, selon de Bellier (2004), d'un savoir-être qui fait qu'un individu est reconnu comme adapté à son contexte professionnel.

Les *soft skills* sont assimilées à l'intelligence émotionnelle (Cinque, 2016), définie comme « la capacité de contrôler ses propres sentiments et émotions et ceux des autres, de les distinguer et d'utiliser ces informations pour guider sa réflexion et son comportement » (Salovey & Mayer, 1990, p. 189). Les *soft skills* seraient synonyme des « compétences émotionnelles » (Bender et al. 2009). Aussi, l'intelligence sociale est rapprochée des *soft skills* selon Thorndike (1920). Elle est définie comme la capacité à percevoir les états mentaux, motivations et comportements des autres et de soi-même, et d'agir de façon optimale sur la base de ces informations. Les compétences relationnelles qui favorisent les relations humaines sont aussi rapprochées des *soft skills*, elles sont vues comme « l'art de nouer, de nourrir et de développer des relations positives, fructueuses avec d'autres personnes » Frahane (2017).

Il est important de noter que ces compétences émotionnelles, comportementales et sociales s'acquièrent dans le parcours scolaire, mais aussi dans le monde du travail et dans la société (vie associative, culturelle, sportive, politique) (Giret, 2017). Aussi, la transversalité est unanimement reconnue comme caractéristique des *soft skills*. Elles sont ainsi identifiées comme des compétences essentielles pour la réussite professionnelle quel que soit le secteur.

La formation aux *soft skills* est de plus en plus reconnue comme essentielle pour autonomiser les élites, en particulier dans le contexte de l'éducation et de l'évolution du monde du travail. Ces compétences, qui englobent la communication interpersonnelle, la résolution de problèmes et l'intelligence émotionnelle, sont essentielles pour une collaboration et une innovation efficaces. Leur intégration dans les programmes de formation et de développement professionnel peut améliorer considérablement les compétences individuelles, préparant les élites à relever des défis complexes dans leur carrière.

En termes de gestion des parcours universitaires, les *soft skills* sont essentielles à la réussite des étudiants, car elles complètent les connaissances techniques et améliorent l'employabilité, « l'évolution du monde du travail, notamment avec la robotisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle, nous oblige à miser sur le capital humain, donc les *soft skills* » (Mauléon, 2014, p. 15). Les recherches indiquent que les étudiants perçoivent des

améliorations dans la résolution de problèmes, la pensée critique et la créativité grâce à ce genre de formation. Ainsi, les établissements de formation sont invités à donner la priorité aux soft skills pour développer des individus polyvalents capables de s'adapter aux changements sociétaux.

Méthodologie :

1. Méthode de l'enquête :

La présente étude est de type exploratoire descriptive. Le caractère exploratoire consiste à caractériser l'apport des soft skills, comme nouvel élément du cursus universitaire, dans la formation des étudiants. Les informations collectées sont présentées sous forme de nombres descriptifs de relations entre les variables. La description comme méthode de recherche consiste en l'observation et la description du comportement, des caractéristiques ou des conditions d'une population ou d'un phénomène particulier sans modifier l'environnement, c'est-à-dire sans manipuler aucune variable.

2. Outil de l'enquête :

La collecte des données de terrain s'est fait à l'aide d'un questionnaire composé d'un ensemble de questions (items) réparties sur deux axes, en plus des données sociodémographiques des concernés :

- Axe 1 : Echelle des « Soft Skills » :

Il s'agit d'une échelle composée de quatre dimensions à savoir : la Communication, le Travail d'équipe, la Résolution de problèmes, puis l'Utilisation des ressources (Ahaji et al, 2023). Ces dimensions peuvent être présentées brièvement ainsi :

- La dimension « communication » reflète l'interaction entre deux individus ou plus pour échanger des informations, des émotions.
- La dimension « travail d'équipe » (collaboration) signifie faire partie d'un groupe et travailler en collaboration avec d'autres membres en vue d'atteindre un objectif commun relié au travail.
- La dimension « résolution des problèmes » reflète la capacité à identifier les problèmes complexes, et examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et mettre en œuvre des solutions.
- La dimension « l'Utilisation des ressources » reflète la capacité à mobiliser divers éléments (savoirs, outils, personnes, temps, etc.), et les utiliser efficacement pour atteindre un objectif donné (apprentissage, tâche professionnelle, projet...).

Afin d'utiliser les données recueillies à l'aide de cette échelle, ses caractéristiques psychométriques ont été étudiées :

Tableau n°1 : Coefficients de corrélation des dimensions de l'échelle des Soft Skills

	Communication	Résolution de problèmes	Travail d'équipe	Utilisation des ressources	Echelle globale
Communication	1				,731**
Résolution de problèmes	,310**	1			,693**
Travail d'équipe	,567**	,213**	1		,645**
Utilisation des ressources	,341**	,408**	,220**	1	,762**
Echelle globale	,731**	,693**	,645**	,762**	1

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

L'observation des données du tableau permet de constater que la totalité des valeurs de corrélation entre les dimensions de l'échelle et son score global étaient supérieures à 0,30, et étaient statistiquement significatives à un niveau de 0,01. Cela indique que l'échelle développée pour mesurer les Soft Skills possède des qualités de cohérence interne.

Concernant la fiabilité de l'échelle, elle a été calculé à l'aide de l'alpha de Cronbach. Les valeurs variaient entre 0,700 pour la dimension « Communication » et 0.798 pour la dimension « Utilisation des ressources », avec une valeur d'alpha de Cronbach pour l'échelle toute entière de l'ordre de 0,657. Ces valeurs indiquent que l'échelle présente un degré important de fiabilité.

Ainsi, la version finale utilisée de l'échelle est composée de 36 items, 8 items pour mesurer la dimension « Communication », 11 pour la dimension « Résolution de problèmes », 10 pour la dimension « Travail d'équipe », et 7 items pour la dimension « Utilisation des ressources ».

- Axe 2 : L'échelle de la « Responsabilité Sociale » :

L'échelle est composée de trois dimensions allant de l'individuel au national à savoir : la Responsabilité Personnelle, la Responsabilité Collective et la Responsabilité Nationale (Ahaji et al, 2023). Si la responsabilité sociale d'un individu témoigne le devoir d'agir dans le meilleur intérêt de la communauté, ses trois dimensions peuvent être présentées brièvement ainsi :

- La dimension « Responsabilité Personnelle » repose sur l'idée que chaque individu est responsable de ses propres actions, décisions et comportements. Elle constitue le fondement de la confiance en soi et de la gestion de sa propre vie.
- La dimension « Responsabilité Collective » signifie que chaque individu doit agir dans l'intérêt du groupe et contribuer à son succès, ce qui implique la reconnaissance que ses actions ont un impact sur l'ensemble de son groupe d'appartenance.
- La dimension « Responsabilité Nationale » reflète l'ensemble des devoirs et des obligations qu'une personne a envers son pays, notamment le respect des lois, et la participation active à la vie de la nation, afin de contribuer au bien-être collectif et à l'épanouissement de la société.

Les caractéristiques psychométriques de l'échelle se présentent ainsi :

Tableau n°2 : Coefficients de corrélation des dimensions de l'échelle de la Responsabilité Sociale

Responsabilité	Personnelle	Collective	Nationale	Echelle globale
Personnelle	1			,587**
Collective	,161**	1		,779**
Nationale	,250**	,129**	1	,611**
Echelle globale	,587**	,779**	,611**	1

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Les données du tableau montrent que la totalité des valeurs de corrélation entre les dimensions de l'échelle et son score global étaient supérieures à 0,30, et étaient statistiquement significatives à un niveau de 0,01. Cela indique que l'échelle développée pour mesurer la Responsabilité Sociale possède des qualités de cohérence interne.

Concernant la fiabilité de l'échelle, elle a été calculé à l'aide de l'alpha de Cronbach. La valeur reste moindre pour la dimension « Responsabilité Personnelle » (0.317), mais satisfaisantes pour les deux autres dimensions : 0.674 pour la dimension « Responsabilité Collective », et 0.547 pour la dimension « Responsabilité Nationale », avec une valeur d'alpha de Cronbach pour l'échelle toute entière de l'ordre de 0,351. Ces valeurs indiquent que l'échelle présente un degré satisfaisant de fiabilité.

Ainsi, la version finale utilisée de l'échelle est composée de 14 items, 5 items pour mesurer la dimension « Responsabilité Personnelle », 4 pour la dimension « Responsabilité Collective », et 5 items pour la dimension « Responsabilité Nationale ».

3. Population et échantillon de l'enquête :

Partant des spécificités des contenus de formation dispensés au niveau des facultés des sciences juridiques, économiques et sociales qu'on peut considérer comme base de la formation des élites, la population de l'enquête de cette étude est composée des étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Choq à Casablanca au titre de l'année universitaire 2024-2025.

L'échantillon de l'étude s'est composé de 500 étudiants du cycle de licence de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Choq de Casablanca, dont 183 garçons soit un pourcentage de 36,6% et 317 filles (63,4%). La distribution des étudiants selon le niveau d'étude est légèrement équitable. Ainsi, 180 étudiants sont inscrits en semestre 2 soit (36,0%), 187 en semestre 4 soit (37,4%), et 133 d'entre eux sont inscrits au semestre 6 soit (26,6%). Le tableau ci-dessous présentent les statistiques relatives au genre et au niveau d'étude des répondants :

Tableau n° 3 : Distribution de l'échantillon de l'étude selon le genre et le niveau d'étude

Genre		Niveau d'étude			Total
		Semestre 2	Semestre 4	Semestre 6	
Masculin	Effectif	69	69	45	183
	%	38,3%	36,9%	33,8%	36,6%
Féminin	Effectif	111	118	88	317
	%	61,7%	63,1%	66,2%	63,4%
Total	Effectif	180	187	133	500
	%	36,0%	37,4%	26,6%	100,0%

Au niveau des spécialités, il est à noter que la quasi-totalité des étudiants de l'échantillon sont inscrits en droit privé, soit 376 étudiants (75,2%). Les étudiants inscrits en droit public ne présentent que 9,0% de l'échantillon (soit 45 étudiants), alors qu'en économie gestion, le nombre des enquêtés ne dépassent pas les 15,8% (79 étudiants) comme témoigne le tableau ci-dessous :

Tableau n° 4 : Distribution de l'échantillon de l'étude selon le genre et le niveau d'étude

Genre		Spécialité			Total
		Droit Privé	Droit Public	Economie Gestion	
Masculin	Effectif	132	24	27	183
	%	35,1%	53,3%	34,2%	36,6%
Féminin	Effectif	244	21	52	317
	%	64,9%	46,7%	65,8%	63,4%
Total	Effectif	376	45	79	500
	%	75,2%	9,0%	15,8%	100,0%

Source : Enquête de terrain

Au niveau social, les étudiants enquêtés appartiennent aux familles dont les caractéristiques socioculturelles sont diversifiées. Ainsi, les pères de 25% des étudiants et les mères de 47% sont sans niveau scolaire. La majorité des parents ont des niveaux scolaires ne dépassant pas le secondaire. Seulement 14,8% des pères et 9,8% des mères qui ont un niveau supérieur.

De même pour le revenu, seulement 6% des familles qui ont un revenu élevé. Environ 19% sont sans revenu. La majorité des familles des enquêtés ont un revenu faible ou intermédiaire.

4. Techniques d'analyse des données :

Le caractère exploratoire de l'étude justifie le recours aux techniques des statistiques descriptives pour caractériser des données brutes et les présenter dans un format facile permettant de résumer et décrire les caractéristiques de la population étudiée à savoir les étudiants de droit.

Présentation des Résultats :

Les constats issus des analyses sont présentés ici de telle sorte à ce qu'ils répondent aux objectifs de recherche. D'emblée, les niveaux des soft skills et de responsabilité sociale chez l'échantillon est déterminé. Puis, des corrélations entre ces deux variables, y compris leurs dimensions, tout en prenant en compte certains facteurs tels le sexe, le niveau culturel et économique de la famille sont identifiés.

Sur la base des résultats d'analyse, des propositions seront émises afin de mettre en valeur l'utilité des soft skills, non seulement pour favoriser la réussite universitaire de l'étudiant, mais aussi pour lui permettre de réussir son intégration professionnelle et sociétale ce qui consacre le rôle central de l'université dans la formation des citoyens en général et des élites en particulier.

1. Niveaux des soft skills et de responsabilité sociale chez l'échantillon de l'étude :

Pour répondre à la question relative au niveau des étudiants enquêtés sur les deux échelles des Soft-skills et de Responsabilité sociale, les indicateurs des statistiques descriptives, à savoir : la moyenne théorique, la moyenne arithmétique et l'écart type ont été utilisés, et les résultats sont représentés dans les deux tableaux suivants :

Tableau n° 5 : Niveau des soft skills chez les enquêtés selon les dimensions de l'échelle

	Moyenne théorique	Moyenne	Ecart type	Analyse N
<i>Communication</i>	3,00	3,46	0,40	500
<i>Résolution de problèmes</i>	3,00	3,16	0,48	500
<i>Travail d'équipe</i>	3,00	3,41	0,41	500
<i>Utilisation des ressources</i>	3,00	2,80	0,61	500
<i>Echelle soft-skills</i>	3,00	3,21	0,34	500

Les données du tableau ci-dessus indiquent un niveau moyen global d'acquisition des soft skills chez les étudiants appartenant à l'échantillon de l'étude avec une moyenne de 3.21. La dimension « communication » enregistre un score moyennement élevé par rapport aux autres dimensions, tandis que la dimension « utilisation des ressources » enregistre un score au-dessous de la moyenne.

Si l'on peut dire que la communication est essentielle à la vie en société en général dans la mesure où elle permet à l'étudiant d'exprimer ses idées de manière claire et efficace, d'où l'intérêt accordé par les étudiants à cette dimension qui constitue le socle des relations humaines, et une clé de réussite dans la vie personnelle et professionnelle de l'étudiant en l'aidant à améliorer les échanges avec autrui, et à gérer objectivement ses conflits..., les étudiants appartenant à l'échantillon montrent un niveau modeste quant à la dimension « utilisation des ressources », ainsi

Tableau n° 6 : Niveau des enquêtés sur l'échelle de la responsabilité sociale et sur ses dimensions

	Moyenne théorique	Moyenne	Ecart type	Analyse N
<i>Responsabilité Personnelle</i>	0,50	0,85	0,17	500
<i>Responsabilité Collective</i>	0,50	0,66	0,31	500
<i>Responsabilité Nationale</i>	0,50	0,85	0,20	500
<i>Responsabilité Sociale</i>	0,50	0,79	0,16	500

Nous remarquons à partir des données du tableau que les moyennes arithmétiques totales et par dimensions se rapprochent des moyennes théoriques. Cela permet de dire que les étudiants jouissent d'un niveau de responsabilité sociale élevé. Pour ce qui est des dimensions, il ressort que les deux dimensions « Responsabilité Personnelle » et « Responsabilité Nationale » enregistrent des scores dépassant nettement la moyenne arithmétique, tandis que la dimension « Responsabilité Collective » fait l'exception en restant au-dessous même du score global.

2. Impact des facteurs sociodémographiques sur les niveaux des soft skills et de la responsabilité sociale chez les étudiants :

Tableau n° 7 : Impact des facteurs sociodémographiques sur les niveaux des soft skills et de la responsabilité sociale chez les étudiants

	Genre		Spécialité			Niveau d'étude		
	Masculin	Féminin	D. Privé	D. public	Eco. Gestion	S 2	S 4	S 6
Soft skills	3,24	3,19	3,23	3,21	3,13	3,21	3,22	3,19
Responsabilité	0,79	0,78	0,78	0,83	0,77	0,78	0,80	0,78

À partir des données du tableau ci-dessus, on peut déduire que les étudiants appartenant à l'échantillon de l'enquête affichent un taux moyen sur l'échelle des soft skills avec une légère supériorité pour les garçons au détriment des filles, aux étudiants de droit au détriment des étudiants de l'économie, et sans différence significative entre les étudiants selon le niveau d'études.

Pour ce qui est de l'échelle de la responsabilité sociale, on enregistre un taux moyennement élevé chez les étudiants sans différence en termes de genre ou de niveau d'étude, avec une légère supériorité pour les étudiants de droit public.

Tableau n° 8 : Impact des facteurs socioculturelles sur les niveaux des soft skills et de la responsabilité sociale chez les étudiants

	Niveau scolaire des parents								Revenu de la famille		
	Sans		Primaire		Secondaire		Supérieur		Faible	Intermédiaire	Elevé
	Père	Mère	Père	Mère	Père	Mère	Père	Mère			
Soft skills	3,21	3,20	3,20	3,20	3,22	3,20	3,21	3,27	3,22	3,17	3,21
Responsabilité	0,78	0,79	0,78	0,76	0,78	0,79	0,80	0,80	0,77	0,80	0,79

Les conditions socioculturelles peuvent avoir un impact sur l'acquisition des soft skills ou sur le degré de responsabilité sociale chez les étudiants. Les critères étudiés concernent le niveau scolaire des parents et le revenu de la famille. Quant au premier critère, les données recueillies permettent de dire que les étudiants enregistrent des niveaux élevés en terme de soft skills et de responsabilité sociale, avec une légère Pour ceux qui appartiennent aux familles qui ont un niveau supérieur d'éducation.

3. Corrélations entre les soft skills et la responsabilité sociale chez les étudiants :

Soft skills	Communication	Résolution de problèmes	Travail d'équipe	Utilisation des ressources	Echelle globale
Personnelle	,091*	-,030	,028	,045	,045
Collective	-,017	,063	,084	,086	,081
Nationale	,041	,042	-,004	,019	,034
Sociale	,040	,049	,064	,082	,085

Le tableau de corrélation montre la relation linéaire entre les deux variables de l'étude à savoir les niveaux des soft skills et de responsabilité sociale chez les étudiants appartenant à l'échantillon de l'enquête. La quasi-totalité des valeurs enregistrées sont proches du 0 ce qui indique l'absence de relation entre les deux variables et entre leurs dimensions.

Discussion :

La présente étude avait pour visée d'examiner la relation potentielle entre la formation en soft skills au niveau de l'université et le degré de la responsabilité sociale chez les étudiants de droit. Il s'agissait plus particulièrement de se pencher sur l'effet de l'acquisition des soft skills sur la formation des futures élites responsables. L'originalité de cette étude repose plus spécialement sur l'intérêt et l'importance des soft skills dans le développement de la personnalité des jeunes universitaires, et les préparer par la suite à assurer leurs responsabilités tant au niveau individuel que collectif et national.

À cet égard, les résultats mènent à deux principaux constats. D'une part, les étudiants enquêtés possèdent globalement un niveau élevé sur l'échelle de responsabilité sociale avec une dominance des deux aspects individuel et national, et un niveau moyen sur l'échelle des soft skills. D'autre part, la corrélation entre les deux échelles reste insignifiante et même négative malgré la relation qui doit être

- **Etudiants moyennement outillés en Soft skills et socialement responsables sans relation entre les deux variables :**

L'intérêt accordé par le système scolaire marocain à l'acquisition des soft skills, ainsi que leur intégration effective dans le cursus universitaire ont permis d'améliorer le niveau des étudiants enquêtés en termes de soft skills.

- **Faible impact des soft skills sur le degré de responsabilité sociale des étudiants :**

La responsabilité sociale des étudiants, quoiqu'elle est élevée, n'est pas influencée par leur niveau en soft skills. Des efforts aussi doivent être déployés en termes de développement du contenu de la formation universitaire en soft skills pour qu'elle englobe des aspects relatifs aux responsabilités futures des étudiants. Aussi, les soft skills elles même peuvent être développées et améliorées à travers la mise en pratique des compétences acquises, et ce dans la vie personnelle ou professionnelle ou sociale. L'accumulation de l'expérience dans différents rôles et projets permet à l'étudiant de développer ses compétences et d'acquérir de nouvelles compétences. Dans cette optique, il serait fructueux pour les étudiants de mettre en exergue les soft skills acquises, l'engagement social serait l'un des espaces d'expérimentation privilégié.

Limites et implications pratiques de l'étude

La présente étude se veut une première tentative dans l'optique de saisir l'importance des soft skills pour les étudiants universitaires, surtout leur degré de responsabilité sociale. Malgré que ses résultats peuvent être qualifiés de satisfaisants, il convient d'explicitier certaines limites enregistrées. Premièrement, l'étude a été faite auprès d'un échantillon de 500 étudiants poursuivant leurs études en droit et économie, ainsi aucune généralisation des résultats n'est possible et surtout pour les étudiants appartenant à d'autres filières d'études. Deuxièmement, le questionnaire utilisé comme outil de l'enquête témoigne le caractère exploratoire de l'étude.

Toutefois, l'étude garde son utilité pratique. Ces résultats peuvent servir de guide pour toute révision potentielle du programme universitaire des soft skills pour influencer positivement la responsabilité sociale des étudiants.

Conclusion :

Cette étude avait comme objectif d'approcher l'effet de l'intégration des soft skills dans le cursus universitaire sur la formation des étudiants de droit en général, mais surtout sur leur niveau d'acquisition des soft skills ainsi que le degré de la responsabilité sociale chez les enquêtés, et ce partant du principe que les formations juridiques et économiques jouent un rôle très important dans la formation des futures élites importantes pour relever les défis de l'avenir.

L'étude a montré que la majorité des étudiants ont un niveau élevé en termes de responsabilité sociale, et moyennement élevé en matière d'acquisition des soft skills, mais sans corrélation entre les deux variables. Ainsi, l'impact des soft skills reste insignifiant sur l'amélioration du niveau de responsabilité sociale chez les étudiants.

Il est important de signaler que si les étudiants ont montré un potentiel en termes de responsabilité sociale, l'intégration des soft skills dans le système universitaire marocain n'a pas encore d'effet sur cette compétence. Ainsi, la réussite de cette intégration nécessite une ré-investigation pour la rattacher à des objectifs élargis pour l'étudiant qui dépassent la composante universitaire.

Référence :

Ahaji Khalid, et al, (2023). Recueil des outils de Psychométrie, Centre d'orientation et de planification (COPE), Rabat.

Bellier, S. (2004), *Le savoir-être dans l'entreprise*, Vuibert, Paris.

Bender, A., Dejoux, C. et Wechtler, H. (2009). *Carrières nomades et compétences émotionnelles*, *Revue Gestion des Ressources Humaines*, 146-166.

Cinque, M. (2016). *Lost in translation. Soft skills development in European countries*. *Tuning Journal for Higher Education*, 3(2), 389. [https://doi.org/10.18543/tjhe-3\(2\)2016pp389-427](https://doi.org/10.18543/tjhe-3(2)2016pp389-427)

DEAN, Susan, et Julia East. (2019). « *Compétences générales nécessaires à la main-d'oeuvre du 21^e siècle* ». *Journal international de gestion appliquée et de technologie* 18, no 1.

Frahane, A.H., Cité dans la Publication « *Journal du Village de la Justice/ N° 80* ». (2017).

Giret, J.F. (2017). *Ces compétences sociales et comportementales décisives*. *Info Formation*, N° 930.

Le Boterf, G. (2010). *Repenser la compétence : Pour dépasser les idées reçues, quinze propositions* (2nd ed.). Eyrolles-Éd d'Organisation

Mauleon, M. (2014). Les compétences des leaders de demain, Paris, Dunod

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence : Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211. <https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>

Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and Its Uses. Harper's Magazine, 140, 227-235.